

**SHAHARLARDA EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA
QILISHNING HUQUQIY MASALARI.**

Berdiqulova Munira Faxriddin qizi
Toshkent davlat yuridik universiteti magistrati

Annotatsiya. Hozirgi kunda atmosfera havosi yomonlashib borayotganligi bois shaharlarda ekologiyani muhofaza etish dolzarb muammolardan biriga aylanib bormoqda. Shu sababli ushbu tezis nima uchun shahar havosini muhofaza etish zarurligi va shu maqsadda amalga oshirilishi kerak bolgan vazifalarni ko'rib chiqadi.

Shaharlarda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish hozirgi kunda har tomonlama rivojlangan va zamonaviy dunyoning asosiy muammolaridan biriga aylanib bormoqda. Bunga sabab: 2009-yilda insoniyat tarixida birinchi marotaba shahar aholisi soni qishloq aholisi soniga tenglashdi va 3,4 milliard kishini tashkil qildi. Kelakakda ham, shahar aholisi dunyo aholisining ortib borayotgan qismini tashkil etishi kutilmoqda (ya'ni, shahar aholisi butun dunyo aholisidan tezroq o'sishda davom etadi). 2020-yil holatiga ko'ra, dunyo aholisining 56,2 % shaharlarda istiqomat qiladi. BMT tadqiqotlariga ko'ra 2050-yilda dunyo aholisining 68,6 foizi shaharlarda istiqomat qiladi.

2030 yilgacha bo'lgan davrda BMT Global kun tartibining Barqaror rivojlanish maqsadlarini izchil amalga oshirish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish maqsadida Vazirlar Mahkamasining "2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2022 yil 21 fevraldagi 83-son qarori bilan 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi Milliy maqsad va vazifalar tasdiqlangan.¹

Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilishning naqadar dolzarbligini bir emas bir nechta jihatdan asoslab berishimiz mumkin.

Birinchiidan, shaharlardagi atrof-muhit sifati shahar aholisining sog'lig'iga bevosita ta'sir qiladi. Yomon havo sifati, ifloslangan suv va ifloslantiruvchi moddalarga ta'sir

¹ 1. Law and Philosophy. Selected Papers in Legal Theory. Csaba Varga. Budapest, AKAPRINT Nyomdaipari Kft., 1994 - 530.

qilish nafas olish kasalliklari, yurak-qon tomir kasalliklari va hatto saraton kabi keng ko'lamli sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Atrof-muhitni muhofaza qilish choralari ushbu sog'liq uchun xavflarni kamaytirish uchun juda muhimdir.

Ikkinchidan, toza va yaxshi saqlangan shahar muhiti hayot sifatini oshirishga yordam beradi. Yashil maydonlar, toza havo va xavfsiz suvdan foydalanish shahar aholisi farovonligini oshiradi. Atrof-muhitni muhofaza qilish choralari shaharlarning yashash va ishlash uchun jozibali va sog'lom joylari bo'lib qolishini ta'minlaydi.²

Uchinchidan, shaharlarda atrof-muhitning buzilishi sezilarli iqtisodiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Atrof-muhit omillari tufayli ifloslanish bilan bog'liq kasalliklar, infratuzilmaga etkazilgan zarar va mahsuldorlikni yo'qotish uchun sog'liqni saqlash bilan bog'liq xarajatlar katta bo'lishi mumkin. Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish iqtisodiy barqarorlik uchun zarurdir.

To'rtinchidan, Shaharlar ko'pincha yashash joylarining yo'q qilinishi va ifloslanishi tufayli biologik xilma-xillikni yo'qotish markazlari hisoblanadi. Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish mahalliy flora va faunani saqlashga yordam beradi, biologik xilma-xillik va ekologik muvozanatni saqlashga hissa qo'shadi.

Beshinchidan, Global mas'uliyat: Shaharlar global muhit bilan o'zaro bog'langan. Ular uzoqqa cho'zilgan resurslarga tayanadi va global ekologik muammolarga hissa qo'shadi. Shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish nafaqat mahalliy tashvish, balki global mas'uliyatdir, chunki shaharlar kengroq ekologik muammolarni hal qilishda rol o'ynaydi.³

Bir so'z bilan aytganda, shaharlarda atrof-muhitni muhofaza qilish juda dolzarbdir, chunki u aholi salomatligi, hayot sifati, iqtisodiyot va shaharlarning umumiy barqarorligiga ta'sir qiladi. Bu ko'p qirrali masala bo'lib, kelajak avlodlar uchun mustahkam, sog'lom va barqaror shaharlarni yaratish uchun ilm-fan, huquq va jamoatchilik ishtirokini o'z ichiga olgan yaxlit yondashuvni talab qiladi.

Shahar atrof-muhitini muhofaza qilishning bir qancha innovatsion va strategig usullari mavjud:

² 1. Atrof-muhit sifat analizi va monitoringi (I.Ayubova va b)

³ 1. Atrof muhitni muhofaza qilishi va shahar iqlimshunosligi. 2-qism (S.Qosimov)

1. Qayta tiklanadigan energiya integratsiyasi: quyosh, shamol va gidroenergetika kabi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni oshirish. Markazlashtirilmagan energiya ishlab chiqarish va saqlash yechimlarini qo'llab-quvvatlovchi infratuzilmaga sarmoya kiritish;

2. Doiraviy iqtisodiyot amaliyotlari: qayta ishlash va chiqindilarni kamaytirish orqali aylanma iqtisodiyotni rag'batlantirish. Korxonalar va shaxslarni tovarlarni ishlab chiqarish va iste'mol qilishda barqaror amaliyotni qo'llashga rag'batlantiradigan siyosatni amalga oshirish.

3. Yashil infratuzilma: "Yashil makon" umummilliy loyihasi. Bular nafaqat shaharning estetikasini yaxshilaydi, balki havo sifati, biologik xilma-xillik ham hissa qo'shadi.

4. Shuningdek, yashil transport: Xususiy transport vositalariga qaramlikni kamaytirish uchun jamoat transporti tizimini takomillashtirish, velosiped infratuzilmasini rivojlantirish va elektr transport vositalaridan foydalanishni rag'batlantirish.

5. Ekologik ta'lim va fuqarolarni jalb qilish: Atrof-muhit muammolari haqida xabardorlikni oshirish uchun ta'lim dasturlarini amalga oshirish. Fuqarolarni atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlarga jalb qilish, mas'uliyat va ishtirok tuyg'usini tarbiyalash.

6. Chiqindilarni innovatsion boshqarish: Chiqindilarni energiyaga aylantirish texnologiyalari, aqlli qutilar va chiqindilarni yig'ish yo'llarini optimallashtirish uchun sun'iy intellektdan foydalanish kabi ilg'or chiqindilarni boshqarish tizimlarini joriy etish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi paytda nafaqat shahar balki butun atmosfera havosi ifloslanib borayotgan bir paytda butun boshli ekologiyani muhofaza etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Har bir shaxs avvalo o'zida ekologik madaniyatni shakllantirib, atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lsa, albatta ekologiya yaxshilanishiga o'z hissasini qo'shgan bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Atrof muhitni muhofaza qilishi va shaxar iqlimshunosligi. 2-qism (S.Qosimov)
2. Atrof-muhit sifat analizi va manitoringi (I.Ayubova va b)

3. Law and Philosophy. Selected Papers in Legal Theory. Csaba Varga.
Budapest, AKAPRINT Nyomdaipari Kft., 1994 - 530.

Foydalanilgan internet manbalari.

1. minenergy.uz
2. uz.wikipedia.org
3. cyberleninka.ru